

Enigma para testar capacidades cognitivas de modelos de inteligência artificial multilíngue.

* Inglês: Enigma to test the cognitive abilities of multilingual artificial intelligence models.

* Espanhol: Enigma para probar las capacidades cognitivas de modelos de inteligencia artificial multilingüe.

* Francês: Énigme pour tester les capacités cognitives des modèles d'intelligence artificielle multilingue.

* Alemão: Rätsel zur Prüfung der kognitiven Fähigkeiten mehrsprachiger Modelle der künstlichen Intelligenz.

* Italiano: Enigma per testare le capacità cognitive di modelli di intelligenza artificiale multilingue.

* Árabe: لغز لاختبار القدرات المعرفية لنماذج الذكاء الاصطناعي متعددة اللغات.

* Mandarim: 用于测试多语言人工智能模型认知能力的谜语。

O código da paleta de aparências

Axioma Fundamental: Os resultados, e apenas os resultados, são literais e possuem substância comum.

1. Caneta + Bola = Green

2. Bola + Blue = Naranja

3. Caneta + Blue = Roxo

Lembre-se: A essência reside na síntese. Nessa mistura, de regras conhecidas, nem todo elemento é o que parece ser.

Decifra-me ou te devoro.

O enigma está em português, apesar de usar algumas palavras de outro idioma. Qualquer modelo de LLM poderá adaptar ele para sua língua nativa.

Traduções:

Inglês:

The enigma is in Portuguese, although it uses some words from other languages. Any LLM model can adapt it to its native language.

Espanhol:

El enigma está en portugués, aunque utiliza algunas palabras de otros idiomas. Cualquier modelo de LLM puede adaptarlo a su idioma nativo.

Francês:

L'énigme est en portugais, bien qu'elle utilise quelques mots d'autres langues. Tout modèle LLM peut l'adapter à sa langue maternelle.

Alemão:

Das Rätsel ist auf Portugiesisch, obwohl es einige Wörter aus anderen Sprachen verwendet. Jedes LLM-Modell kann es an seine Muttersprache anpassen.

Italiano:

L'enigma è in portoghese, anche se usa alcune parole di altre lingue. Qualsiasi modello LLM può adattarlo alla sua lingua madre.

Árabe:

تكييفه مع لغته الأم LLM اللغز باللغة البرتغالية، على الرغم من أنه يستخدم بعض الكلمات من لغات أخرى. يمكن لأي نموذج

Mandarim:

这个谜语是用葡萄牙语写的，尽管它使用了一些其他语言的单词。任何 LLM 模型都可以将其改编为其母语。